

МАИШИЙ-ТУРМУШ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРНИНГ САБАБ ВА ШАРОИТЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА БАРТАРАФ ЭТИШ АМАЛИЁТИ

Жумаев Фаррух Фармонович

Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18264626>

Маиший-турмуш соҳасида содир этиладиган жиноятларнинг сабаб ва уларнинг содир этилишига имкон берувчи шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш масалалари тадқиқ этилади. Зеро, мазкур тоифадаги жиноятларнинг олдини олишда сабаб ва шарт-шароитларни барвақт аниқлаш ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Бу борада ички ишлар органлари томонидан профилактик ҳисобга олиш, хавф гуруҳига кирувчи оилалар билан яқка тартибда ишлаш, огоҳлантириш ва ижтимоий ёрдам чораларини қўллаш самарали профилактик восита ҳисобланади.

Дарҳақиқат, ижтимоий ҳаёт турли муаммо ва зиддиятли вазиятлар билан тавсифланади¹. Мазкур муаммоларнинг ўз вақтида ҳал этилмаслиги муайян салбий оқибатларни келтириб чиқаради. Рус криминолог олими А.В.Смолкиннинг таъкидлашича, маиший низолар ижтимоий ҳаётда учрайдиган оддий муаммолардан бири бўлиб, уларни барвақт ҳал этмаслик оила аъзоларининг бир-бирига нисбатан жинойий хатти-ҳаракатларни содир этишига олиб келади². Ушбу илмий ёндашув маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг асосий сабабларидан бири сифатида ички оилавий низоларнинг ўз вақтида бартараф этилмаслигини кўрсатади.

Шу нуқтаи назардан, ҳозирги кунда «маҳаллабай», «хонадонбай» ва «оилабай» ишлаш тизими доирасида маиший муаммоларни эрта босқичда аниқлаш ва уларни комплекс ҳал этиш амалиёти жиноятларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Хусусан, психологик маслаҳатлар бериш, медиатив усуллардан фойдаланиш, жамоатчилик ҳамда нодавлат нотижорат ташкилотларини жалб этиш профилактика самарадорлигини оширишга хизмат қилмоқда.

Биринчи йўналиш: Содир этилган жиноятларнинг келиб чиқиш сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон яратган шарт-шароитларни жамоатчилик иштирокида муҳокама қилиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи орган ва муассасалар фаолиятини мувофиқлаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги «Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 565-сон қарори қабул қилинди. Мазкур қарор «Жиноятга қарши курашиш ҳақиқати ва адолати» тизими асосида жиноятлар сабабларини муҳокама қилишнинг ягона тартибини белгилашга қаратилган.

Қарор ва у билан тасдиқланган Низомга мувофиқ, жиноятлар сабабларини ўрганиш ва бартараф этиш ишлари «маҳаллабай» ҳамда «соҳабай» усулларда, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширувчи органлар ва муассасаларнинг ўзаро ҳамкорлигида ташкил этилади. Низомда муҳокамаларни ташкил этиш ва ўтказиш

¹ Алауханов Е.О. Уровни и принципы виктимологической профилактики преступлений // Вестник Государственная юридическая Академия Казахстана, 2008. №3 – С.57-59.

² Смолкин А.В. Бытовые насильственные преступления. Причинность, групповая профилактика, наказание. Методическое пособие. СПб. 2014. – С. 91.

тартиби, иштирок этувчи давлат органлари ва ташкилотлар рўйхати, жиноятлар ҳамда суд ҳукми қонуний кучга кирган шахслар тўғрисидаги маълумотларни умумлаштириш ва ҳисобга олиш механизмлари белгиланган. Шу билан бирга, муҳокамалар жиноят содир этилган ҳудуд ёки шахснинг яшаш жойида қисқа муддатларда ўтказилиши назарда тутилган.

Бироқ муҳокама жараёнида жиноят иши мазмунини ошкор этиш, жиноятга алоқадор шахслар ҳақидаги маълумотларни тарқатиш ва айб масаласини муҳокама қилиш қатъий тақиқланади. Ушбу чекловлар инсон ҳуқуқлари, айбсизлик презумпцияси ва шахсий ҳаёт дахлсизлигини таъминлашга қаратилган бўлиб, қарор жиноятлар профилактикасини кучайтириш, давлат органлари фаолиятини мувофиқлаштириш ҳамда жамоатчилик назоратини оширишга хизмат қилади.

Шу билан бирга, таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, амалдаги Низом жиноятлар сабабларини жамоатчилик иштирокида муҳокама қилишнинг ташкилий асосларини белгилаб берган бўлса-да, унинг ҳуқуқий таъсирчанлиги, виктимологик йўналганлиги ва амалий натижадорлигини таъминлаш механизмлари етарли даражада мустаҳкамланмаган.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиётидаги ислохотлар ҳамда жамият ривожининг узвийлигини ҳисобга олиб, мазкур қарор ва у билан тасдиқланган Низомни қуйидаги қоидалар билан тўлдириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади:

а) қарор ижросини назорат қилувчи орган ва ижро этилмаган ҳолатда мансабдор шахсларга нисбатан жавобгарлик чораларини назарда тутувчи аниқ қоидаларни белгилаш;

б) муҳокама натижалари бўйича аниқ профилактика чора-тадбирлари, ижро муддатлари ва масъул субъектлар кўрсатилган мажбурий қарор (йўл харитаси) қабул қилиш амалиётини жорий этиш;

в) виктимологик таҳлилни муҳокама жараёнининг мажбурий элементи сифатида белгилаб, жабрланувчининг хулқ-атворидаги хавф омиллари, виктимлик даражаси ва ҳимоя чораларини алоҳида таҳлил қилишни назарда тутиш;

г) муҳокама материалларини киритиш, таҳлил қилиш ва прогнозлаш имконини берувчи ягона электрон ахборот тизимига асосланган рақамлаштирилган мониторинг механизмларини жорий этиш;

д) жамоатчилик иштирокининг ҳуқуқий мақомини аниқ белгилаб, жамоатчилик вакилларининг ҳуқуқлари, мажбуриятлари, холислик ва махфийлик талабларини қонунчилик даражасида мустаҳкамлаш;

е) профилактика самарадорлигини баҳолаш учун жиноятларнинг қайта содир этилиш динамикаси, профилактика чораларининг қамрови ва аҳолининг хавфсизлик ҳисси каби самарадорлик индикаторларини жорий этиш.

Мазкур таклифларнинг амалиётга татбиқ этилиши маиший-турмуш соҳасидаги жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш ҳамда виктимологик профилактика самарадорлигини оширишга хизмат қилади.

Иккинчиси йўналишда маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини муҳокама қилиш амалиёти статистик таҳлил асосида ўрганилади ҳамда мазкур йўналишда мавжуд муаммолар аниқланади. Маиший турмуш соҳасидаги

ижтимоий муносабатлар ўзининг мураккаблиги ва хилма-хиллиги билан ажралиб туради³. Ушбу хусусиятлар унда юзага келаётган салбий жараёнларнинг ўзига хос кўринишларида, шунингдек, содир этилаётган жиноятларнинг мазмун ва шаклида ҳам намоён бўлади. Бу эса табиий равишда мазкур соҳадаги жиноятларнинг олдини олишга қаратилган мақсадли ва аниқ чора-тадбирларни ишлаб чиқиш заруратини тақозо этади.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жамиятда ҳуқуқбузарликларнинг барча турларига нисбатан қўлланиладиган универсал олдини олиш чоралари мавжуд эмас⁴. Ҳар бир профилактик чора-тадбир муайян ҳуқуқбузарлик турига хос бўлган салбий ҳодисаларга йўналтирилган бўлиши лозим. Шу боис, маиший турмуш соҳасидаги жиноятларни самарали ўрганиш учун, аввало, оилавий муносабатлар жараёнида жиноятчиликни келтириб чиқараётган ижтимоий салбий ҳодисаларнинг моҳиятини чуқур англаш муҳим аҳамият касб этади⁵.

Маиший зўравонлик криминологик муаммо сифатида иқтисодий, ҳуқуқий, сиёсий, мафкуравий, методологик, психологик, педагогик, тиббий ва бошқа турдаги зиддиятли вазиятларнинг кенг қамровли мажмуасини ўз ичига олади. Мазкур омилларнинг хилма-хиллиги оилада зўравонлик ҳолатларини бартараф этишга оид билимларни таҳлил қилиш ва тизимлаштириш заруратини юзага келтиради ҳамда натижада маиший (оилавий) зўравонликнинг криминологик назариясини ишлаб чиқишга илмий асос яратади⁶.

Ҳозирги кунда маиший турмуш соҳасидаги жиноятчиликни илмий жиҳатдан ўрганишга турли соҳалар мутахассислари томонидан катта эътибор қаратилмоқда. Бироқ шуни ҳам қайд этиш лозимки, жамиятда, айниқса, оила аъзолари ўртасида зўравонликнинг моҳияти ва табиати ҳақида етарли даражада тасаввур мавжуд эмас. Шу сабабли, маиший зўравонликка қарши курашишда ижтимоий-психологик, тиббий-психиатрия, криминологик йўналишларда комплекс ва ўзаро боғлиқ илмий тадқиқотлар ҳамда амалий чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Бунда тадқиқотлар нафақат амалий, балки назарий масалаларни ҳам қамраб олиши лозим.

Маиший низоларнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш бир қатор муҳим йўналишларни қамраб олади. Хусусан, биринчидан, маъмурий ҳудудларда маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг содир этилган жойи (уй, квартира, дача, кириш жойи, уй ҳудуди ва бошқалар), вақти, содир этиш усул ва шакллари таҳлил қилиш асосида самарали олдини олиш чораларини ишлаб чиқиш имкони яратилади. Иккинчидан, жиноятчи ва жабрланувчи ўртасидаги ижтимоий муносабатларни ўрганиш орқали кундалик ҳаётда юзага келаётган низоли вазиятларни камайтиришга эришиш мумкин. Учинчидан, оилада шахс руҳиятига кўрсатилаётган салбий таъсир натижасида оғир турдаги жиноятларнинг келиб чиқиш ҳолатлари аниқланади. Тўртинчидан эса, маиший низоларни келтириб чиқараётган асосий омиллардан бири

³ Кудров Н.Г. Предупреждение семейно-бытовых преступлений. СПб. 2015. С. 23

⁴ Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых отношений и её предупреждение. Проблемы теории и практики. – Смоленск, 2002. –С. 67.

⁵ Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России. Докл. на заседании Президиума Рос. акад. наук., 1999 // Вестник Рос. акад. наук. 1999. № 9. –С. 36.

⁶ Коцюба В.А. Криминологический анализ и предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений (по материалам Дальневосточного региона). Автореф. дис. к. ю. н. – Красноярск, 2004. – С. 6.

сифатида шахснинг спиртли ичимликларни суистеъмол қилиши алоҳида эътиборни талаб этади.

Шу тариқа, маиший турмуш соҳасида содир этиладиган жиноятларнинг сабаблари ҳамда уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва уларни муҳокама қилиш амалиёти жиноятларни барвақт олдини олиш тизимида муҳим ўрин тутди. Мазкур амалиётнинг самарадорлигини баҳолашда эса расмий статистик маълумотларга таянган ҳолда илмий-таҳлилий ёндашувни қўллаш алоҳида аҳамият касб этади.

1) Расмий маълумотларга кўра, 2024 йилда Ўзбекистон Республикасида жами 132 298 та жиноят қайд этилган бўлиб, мазкур кўрсаткич 2023 йилга нисбатан 27,1 фоизга, 2021 йилга нисбатан эса 19,1 фоизга ошган. Бу ҳолат мамлакатда жиноятчиликнинг умумий ўсиш тенденциясини намоён этади. Мазкур жиноятлар сони аҳолига нисбатан ҳисобланганда, 100 000 нафар аҳолига ўртача 200 та жиноят тўғри келмоқда. Бу эса жиноятчиликнинг жамият ҳаётига сезиларли таъсир кўрсатаётганини кўрсатади.

Жиноятлар таркиби таҳлили шуни кўрсатадики, **5 357 та махсус жиддий жиноят** қайд этилган бўлиб, улар орасида шахснинг ҳаёти ва соғлиғига қарши қаратилган жиноятлар, хусусан, қасддан одам ўлдириш ва оғир тан жароҳати етказиш ҳолатлари алоҳида ўрин эгаллайди. Бу эса маиший муносабатлар доирасидаги низоларнинг ижтимоий хавфли тус олаётганини тасдиқлайди.

Бундан ташқари, жиноят содир этган шахслар таркибига эътибор қаратилганда, жами 59 951 нафар шахс жиноят содир этган бўлиб, уларнинг 5,6 фоизи вояга етмаганлар, 11,9 фоизи аёллар ҳиссасига тўғри келади. Мазкур кўрсаткичлар маиший турмуш соҳасидаги ижтимоий-демографик омилларни, айниқса оилавий муносабатлар ва ижтимоий муҳит таъсирини чуқур ўрганиш зарурлигини кўрсатади.

2) Маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг энг кенг тарқалган кўринишларидан бири оилавий зўравонлик билан боғлиқ ҳолатлар ҳисобланади. Суд амалиёти маълумотларига кўра, 2023–2024 йиллар мобайнида жами 1454 та оилавий зўравонликка оид иш судлар томонидан кўриб чиқилган, шундан: 459 таси 2023 йилда, 995 таси 2024 йилда қайд этилган.

Бу ҳолат бир йил ичида мазкур тоифадаги ишлар сони қарийб 2,2 баробарга ошганини кўрсатиб, маиший зўравонликка оид мурожаатлар ва ҳуқуқий реакциянинг кучайганини англатади.

2024 йилда маиший зўравонлик билан боғлиқ ҳолатлар бўйича 399 нафар шахс жинойий жавобгарликка тортилган, шундан 126 нафарига озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланган. Шу билан бирга, 15427 нафар шахс маъмурий жавобгарликка тортилган, уларнинг 6217 нафари маъмурий қамоқ жазосига тортилган.

2025 йилнинг биринчи ярмида ҳам ушбу тенденция сақланиб қолган бўлиб, 298 нафар шахс судланган, шундан 81 нафари озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ жазога ҳукм этилган. Айни пайтда, 2024 йил якунларига кўра, маиший зўравонлик сабабли судланганлар сони 472 нафарни ташкил этмоқда.

3) Статистик маълумотлар шуни кўрсатадики, маиший турмуш соҳаси билан боғлиқ жиноятлар умумий жиноятлар сонига нисбатан кам улушни ташкил этса-да, уларнинг ижтимоий оқибатлари жуда оғир ҳисобланади. Амалда ҳар йили ўн минглаб шахслар маиший низолар ва зўравонлик билан боғлиқ ҳолатлар учун маъмурий ёки

жиной жавобгарликка тортилаётгани жамиятда оилавий муносабатларда тизимли муаммолар мавжудлигини кўрсатади.

Таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, маиший турмуш соҳасидаги жиноятларнинг сабаб ва шарт-шароитларини муҳокама қилиш амалиёти муайян институционал асосларга эга бўлса-да, у ҳозирга қадар етарли даражада профилактикага йўналтирилмаган. Муҳокамалар, асосан, жиноят содир этилгандан кейин амалга оширилиб, уларнинг ижтимоий, психологик ва виктимологик илдизларини чуқур таҳлил қилиш етарли даражада таъминланмаяпти.

Шу боис, маиший жиноятларни муҳокама қилиш амалиётини илмий асосланган, комплекс ва барвақт олдини олишга қаратилган механизм сифатида такомиллаштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.